

Microcredentials in der Weiterbildung von Lehrpersonen

Konzeptionelle Überlegungen zur Einführung und Etablierung von Microcredentials

24.2.2025, Dr. Regina Kuratle, Prorektorin W+D PHSZ

Inhalt

1. Ausgangslage.....	2
2. Eigenschaften und Funktionen von Microcredentials	2
3. Vor- und Nachteile von Microcredentials	3
4. Formelle Ansprüche an Microcredentials	4
5. Administration von Microcredentials.....	5
6. Ressourcen	7
7. Fazit	7
Literatur.....	9

1. Ausgangslage

An Schweizer Hochschulen sowie im europäischen Hochschulraum ist die Einführung und Etablierung von Microcredentials ein aktuelles Thema. Gegenwärtig prüfen zahlreiche Hochschulen, ob und wann sie Angebote mit einer Zertifizierung in Form von Microcredentials anbieten wollen – der Markt wächst rasant (NA/DAAD, o.J.; Altherr und Wacker 2024). Die Schweizer Hochschulen orientieren sich am Grundlagendokument von swissuniversities (2024), welches sich seinerseits an konzeptionellen Konzepten der Europäischen Kommission ausrichtet (European Commission 2021, 2022, 2023).

Microcredentials sind Nachweise über Lernergebnisse, die im Rahmen einer kleinen Lerneinheit erworben werden. Lernergebnisse können damit transparent und nach eindeutig definierten Kriterien beurteilt und ausgewiesen werden (vgl. Hedinger 2023, S. 4). Mit Microcredential-Zertifikaten werden somit kurze, kleinteilige strukturierte Qualifizierungsprogramme zu einem bestimmten Thema ausgezeichnet (Flasdick et al. 2022). Solche Zertifizierungen richten sich an Qualitätsstandards des jeweiligen Sektors und Themas aus – in diesem Fall also am Bildungssektor. Massgebend für den Schweizer Hochschulbereich ist der Qualifikationsrahmen¹ für den Schweizer Hochschulraum (nqf.ch-HS) (swissuniversities 2021). Mit Bezug zum Bologna-System des europäischen Hochschulraums ist damit vorgegeben, dass Microcredentials an Hochschulen mit ECTS-Punkten ausgewiesen werden. Dies ermöglicht zugleich eine Abgrenzung zu den in der Berufsbildung und im privaten Bereich entwickelten Microcredentials-Zertifizierungs-Systemen.

Seit der Tertiärisierung der Schweizer Lehrpersonenweiterbildung an den Pädagogischen Hochschulen werden im Leistungsbereich Weiterbildung die Weiterbildungslehrgänge (CAS, DAS, MAS) mit ECTS-Punkten zertifiziert. Die Module der Weiterbildungslehrgänge (WBL) können bereits heute vielfach einzeln besucht werden. Das reichhaltige Angebot an WBL in der Schweiz und die vielen einzeln dazu buchbaren Module können bereits als Etablierung von Microcredentials betrachtet werden. In einem nächsten Schritt liegt eine weitere Modularisierung mit noch kleineren Angeboten im Umfang von 1-9 ECTS-Punkten nahe. Vereinzelt werden solche Angebote ebenfalls schon seit Längerem angeboten (Beispiel: Einführungskurse für Praxislehrpersonen an der PH Schwyz (PHSZ). Da Microcredentials-zertifizierte Angebote im Umfang von 1-5 ECTS bis heute noch nicht breit etabliert sind, können sie dennoch als neues Weiterbildungsformat bezeichnet werden.

Die folgenden Ausführungen dienen als Entscheidungsgrundlage, ob und in welcher Art Kurzangebote mit Microcredentials im Weiterbildungsbereich einer Hochschule eingeführt werden sollen. Die Ausführungen beziehen sich teilweise auf die PHSZ; sie können vermutlich auch als Anregung für andere Hochschulen dienen, die sich mit der Einführung von Microcredentials befassen.

2. Eigenschaften und Funktionen von Microcredentials

Flexibilität und Zugänglichkeit

Microcredentials können als ein Instrument zur Stärkung der Anerkennung des lebenslangen Lernens betrachtet werden (Swissuni 2023). Arbeitnehmende bringen heute sowohl unterschiedliche Berufserfahrungen als auch formale und nonformale Weiterbildungen mit. Die Vergabe von ECTS-Punkten in Form von Microcredentials ist eine Antwort auf die Nachfrage nach individuelleren und flexibleren Lernangeboten in einer schnelllebigen und sich rasch wandelnden Gesellschaft. Mit einer weitergehenden Modularisierung von zertifizierten Weiterbildungsangeboten kann den heutigen Bedürfnissen der Arbeitnehmenden mit unterschiedlichen Berufserfahrungen und Vorkenntnissen nachgekommen werden (Flasdick et al. 2022). Microcredentials an Pädagogischen Hochschulen

¹ [Swissuni: Qualifikation](#)

ermöglichen daher beispielsweise den Lehrpersonen und Schulleitungen eine höhere Flexibilität und Individualität in ihrer Planung der Weiterbildung.

Kombinierbarkeit und Kumulierbarkeit

Microcredentials zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie untereinander, mit Angeboten der Ausbildung oder anderer Weiterbildungen kombiniert werden können. Die Verwendung von ECTS-Punkten ist kohärent mit den bereits etablierten Lernformaten in der Ausbildung und der Weiterbildung (Verordnung Koordination Lehre, Art. 3; Swissuni 2023). Mit der Übertragung und Akkumulierung von Microcredentials wird eine weitergehende Modularisierung der Weiterbildungslehrgänge und somit auch angebotsseitig eine Flexibilisierung in der Angebotsgestaltung ermöglicht. Dadurch steigt die Durchlässigkeit der gesamten Angebotspalette und die Mobilität unter den Hochschulen. Altherr und Wacker (2024, S. 90) bezeichnen die gegenseitige Anerkennung gar als «Herzstück der Microcredentials-Idee».

Transparenz

Die Verwendung von ECTS-Punkten ermöglicht eine transparente Darstellung des Umfangs der für den Kompetenzerwerb erbrachten Leistungen. Diese gemeinsame Messgrösse erleichtert die spätere Anerkennung und Anrechnung der erworbenen Kompetenzen durch andere Hochschulen (Flashdick et al. 2022).

3. Vor- und Nachteile von Microcredentials

Pro-Argumente

Einige Vorteile von Microcredentials wurden bereits unter Ziff. 2 dargelegt. Die Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen (Flashdick et al. 2022; Altherr und Wacker 2024)

- Das bestehende Weiterbildungsangebot kann mit einem Lernformat ergänzt werden, das neue Möglichkeiten der Flexibilisierung und Individualisierung bietet und damit den Bedürfnissen von Weiterbildungsteilnehmenden entgegenkommt. Die Zertifikate erlauben es den Zielgruppen, in ihrem Berufsfeld innert kurzer Zeit up-to-date und damit für Arbeitgebende attraktiv zu bleiben (up-skilling) – als Ergänzung zu einem umfassenden Studienprogramm.
- Eine bestimmte Gruppe von Weiterbildungsteilnehmenden bevorzugt es, für ihre Weiterbildungen statt einer einfachen Teilnahmebestätigung ECTS-Punkte zu erhalten, die sich in Form von offiziell erbrachten Leistungen an andere Weiterbildungen anrechnen lassen.
- Aus Sicht der Weiterbildungsanbieter kann durch solche innovativen Angebote die Kundenbindung gefördert werden – im optimalen Fall bringt dies eine Ausweitung der Nachfrage an Weiterbildungen mit sich.
- Aus Sicht der Weiterbildungsanbieter kann durch Microcredentials die Verbindlichkeit von Angeboten verstärkt werden. Wer sich nicht an die Vorgaben wie z.B. Vorbereitungsaufträge hält, erhält keine ECTS-Punkte.
- Für die Weiterbildungsanbieter ergibt sich die Chance, die Angebotspalette mit etwas längeren Kursen auszubauen, die sonst nicht besucht würden. Microcredentials bilden das Mittelstück zwischen den Kurzkursen und den Weiterbildungslehrgängen.
- Mit einem Angebot an ECTS-Kursen bietet sich die Gelegenheit, die Qualität auch kürzerer Angebote zu steigern, da mit Microcredentials bestimmte Qualitätsstandards damit verbunden sind.

Contra-Argumente

So vielversprechend Microcredentials auch sind, gibt es einige Kritikpunkte, die bei der Entwicklung von Microcredentials an einer Hochschule mitbedacht werden sollten (vgl. Raltson 2020, S. 15-17; Wheelahan und Moodie 2021; Flasdick et al. 2022; Altherr und Wacker 2024). Die Kritik aus dem angelsächsischen Raum bezieht sich mehrheitlich auf Hochschulabschlüsse von Ausbildungen und betrifft oftmals generell das gesamte Bologna-System:

- Microcredentials sind ein Instrument der neoliberalen Bildungsbewegung, welche auf messbare Outputs und Kontrolle ausgerichtet ist und die Ökonomisierung des Bildungssystems zum Ziel hat. Mit solchen Zertifikaten sollen vor allem zahlungskräftige Kundinnen und Kunden (aus der Wirtschaft) gewonnen werden.
- Indem vor allem der Profit, der durch Microcredentials generiert werden kann, in den Vordergrund rückt, wird der ursprüngliche humanistische Auftrag der Hochschulbildung (gemäss Humboldtschem Bildungsideal) untergraben. Das Lernen und die Entwicklung der Studierenden wird dadurch zweitrangig. Der wissenschaftliche Anspruch von Bildung wird dadurch verwässert und die Ansprüche an die Hochschulbildung durch Kleinteiligkeit und vergleichsweise beliebige Flexibilisierungen unterlaufen.
- Gelernt wird vor allem aus einer extrinsischen Motivation heraus. Microcredentials führen dazu, dass Lernen zu einem Mittel zum Zweck verkommt, um eine bessere Chance auf mehr Verdienst zu haben («learning-to-earn»). Das intrinsische Lernen um des Lernens Willen («learning-to-learn») rückt in den Hintergrund. Personen, die wissbegierig und neugierig sind, kommen mit Microcredentials nicht auf ihre Kosten.
- Ein Hochschulabschluss ist mehr als die Summe von Einzelnachweisen. Microcredentials tragen zu einer Fragmentierung und Zerstückelung von Curricula bei. Das Wissen, das im Rahmen von Microcredentials im Baukastenprinzip angeeignet wird, ist kein nachhaltiges Wissen. Microcredentials sind nicht darauf ausgelegt, spezifische aufeinander aufbauende Kompetenzen zu erwerben, die in einem (zukünftigen) Beruf wichtig sind (hard skills). Auch zwischenmenschlichen Kompetenzen (soft skills), die im Berufsfeld ebenso wichtig sind, kommen zu kurz resp. fallen komplett weg.
- Die Anerkennung und Anrechnung bedeutet im wachsenden Markt von Microcredentials eine grosse Herausforderung. Im Markt bestehen (noch) keine einheitlichen Regelungen und es besteht die Gefahr, dass in der Wettbewerbssituation Zertifikate vor dem Hintergrund unterschiedlicher Qualitätsstandards vergeben werden und in der Praxis eine unterschiedliche Auslegungstoleranz für Leistungen angewendet wird. Eine fundierte Beurteilung der Qualität der Angebote gestaltet sich als schwierig (ein ähnliches Problem stellt sich bei Ausbildungen und Weiterbildungslehrgängen). Zumindest während der Aufbauzeit muss damit gerechnet werden, dass Microcredentials noch nicht überall anerkannt werden.
- Der administrative Aufwand steigt mit der Vergabe von Microcredentials. Diese europaweite Währung für jede Stunde Weiterbildung kurbelt die Bildungsbürokratie weiter an und stärkt das technokratische Bologna-System (Knüsel 2022).
- Mit Microcredentials, bei denen eine Anschlusslösung in einem Weiterbildungslehrgang versprochen wird, entsteht für die Weiterbildungsanbieter eine Planungsunsicherheit – ähnlich wie bei regulären Weiterbildungskursen, bei denen jeweils ebenfalls unklar ist, ob sie zustande kommen.

4. Formelle Ansprüche an Microcredentials

Gemäss internationalen und interkantonalen Abmachungen (swissuniversities 2024) sollen Microcredentials von Hochschulen

- an ihren jeweiligen Zielgruppen (z. B. Lehrpersonen, Schulleitungen) ausgerichtet sein,
- nur mit ganzen ECTS-Punkten (also mind. 1 ECTS-Punkt) ausgestellt werden. Die Hochschulen können pro Microcredential zwischen 1 und 9 ECTS-Punkte vergeben. Ein Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 25–30 Stunden. Grundlage für die Vergabe von ECTS-Punkten ist der ECTS Leitfaden (EU 2015),
- bei der Ausstellung, ähnlich wie bei einem herkömmlichen Hochschuldiplom, den Inhalt der Lerneinheit und die in der Lerneinheit erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen angeben,
- in digitaler Form ausgestellt werden (sie sind Eigentum der Inhaber der Nachweise),

- miteinander kumulierbar sein, aber auch für sich alleinstehen können bzw. auch für sich allein Gültigkeit besitzen,
- kumulierbar und anschlussfähig sein, z.B. an einen Weiterbildungslehrgang oder an ein Modul in der Ausbildung (wofür die Anerkennung der Leistung geklärt sein müsste),
- ein Thema aufgreifen, welches relevant ist und erfahrungsgemäss gut nachgefragt wird,
- einen Leistungsnachweis umfassen,
- zuverlässig bewertet werden aufgrund von transparenten Kriterien,
- in der Regel von Fachpersonen durchgeführt werden, die an einer Hochschule angestellt sind,
- mit dem Bologna-System kompatibel sein.

Um die Verständlichkeit und die Übertragbarkeit – insbesondere im Ausland – der durch die Hochschulen ausgestellten Microcredentials zu erhöhen, verpflichten sich die Hochschulen, die obligatorischen Elemente der von der Europäischen Union vorgeschlagenen Beschreibung eines Microcredentials zu übernehmen (swissuniversities 2024; HRK 2023; Rentzsch 2023):

- Identitätsnachweis des bzw. der Lernenden
- Bezeichnung des Microcredentials (Titel des Angebots)
- Land und Region des Ausstellers
- ausstellende Stelle
- Ausstellungsdatum
- Lernergebnisse
- geschätzter Arbeitsaufwand, der zur Erreichung der Lernergebnisse erforderlich ist
- Niveau (und gegebenenfalls Zyklus) der Lernerfahrung, die zum Erwerb des Microcredentials führt (in Anlehnung an den Qualifikationsrahmen für den Schweizer Hochschulraum (nqf.ch-HS))
- Art der Bewertung
- Form der Teilnahme an der Lernaktivität
- Art der Qualitätssicherung, die dem Microcredential zugrunde liegt.
- Optional: Erforderliche Voraussetzungen
- Optional: Integrations- und Kombinationsoptionen

Microcredentials müssen in das Qualitätssicherungssystem einer Hochschule eingebettet sein (Altherr und Wacker 2024). Für die Microcredentials sollen Mindestanforderungen an die Qualität gelten, die ohnehin für die Weiterbildungs-Lehre typischerweise wegweisend sind. Dies betrifft primär die didaktische Gestaltung des Angebots, die Qualifikation der Lehrenden sowie die Evaluation des Angebots. Mit der Qualitätssicherung und weiteren Rahmenbedingungen kann der Gefahr vorgebeugt werden, die Ansprüche immer mehr zu senken – eine reizvolle Versuchung für Hochschulen im Weiterbildungsbereich, die kostendeckend und/oder gewinnbringend arbeiten müssen.

Kurz gesagt zeichnen sich Microcredentials durch vier Aspekte aus (Flashdick et al. 2022):

- Ausweis einer Kompetenz
- transparentes Assessment bzw. Validierungsverfahren
- eigenständiger Wert der Bildungseinheit
- gesicherte Qualität

5. Administration von Microcredentials

ECTS-Kurse müssen administriert werden. Vorauszuschicken ist hier, dass es (vorläufig) um eine einfachere administrative Lösung der Vergabe von Microcredentials geht. Ausgeschlossen werden sogenannte «Open Digital Badges». Anhand eines Badges können Qualifikationen in einem bestimmten technischen Format abgebildet werden. Die auf dem Badge hinterlegten Informationen beschreiben die erworbenen Fertigkeiten. Im Unterschied zur bisherigen Vergabe von ECTS-Punkten

können Badges mit einem (Social Media-)Profil wie beispielsweise LinkedIn verbunden und auf Websites, in E-Portfolios oder auf Jobportalen eingebunden werden (ZHAW 2023).

Bei der Projektplanung sind Abklärungen zu den Systemen und Prozessen vorzunehmen. Dafür braucht es Personalressourcen sowie eine Klärung, welche Aufgaben die Administration und welche die Dozierenden übernehmen. Im Folgenden wird am Beispiel der PHSZ illustriert, welcher Klärungsbedarf sich für die Administration von Microcredentials identifizieren lässt:

Systeme und Vorgaben

Daylight (Kursadministration, Ablage)

Da an der PHSZ Kurse, Veranstaltungen, Weiterbildungslehrgänge (WBL) und die Ausbildungslehrgänge mit der Schulverwaltungssoftware daylight administriert werden, muss dieses Tool auch für die Administration von ECTS-Kursen verwendet werden. Es ist festzulegen, ob ECTS-Kurse als Kurse oder als Module von WBL laufen, damit eruiert werden kann, in welchem Anlassgefäss diese in daylight abgebildet werden. Relevant ist zudem die Frage einer Anrechnung an einen Weiterbildungslehrgang (CAS, DAS, MAS). Es muss möglichst einfach und schnell ersichtlich sein, was eine Person besucht und bestanden hat, falls sie sich die ECTS-Kurse zu einem WBL zusammenstellen und ein Zertifikat erhalten möchte.

Die Rechnungsstellung erfolgt aus daylight mit der Schnittstelle zu Abacus.

Anpassungen in Daylight generieren rasch hohe Kosten. Daher benötigt es zu Beginn der Entwicklung einen Austausch mit daylight, um Kosten und Zeit abschätzen zu können.

Website (Ausschreibung)

Daylight ist mit dem Webportal verknüpft.² Darin findet die Ausschreibung und der gesamte Anmeldeprozess der Angebote statt. Auf der Website ist zu bestimmen, wo die ECTS-Kurse publiziert werden (z.B. unter Kurse und/oder unter den WBL). Ebenso ist zu definieren, wer die Inhalte zu welchem Zeitpunkt an wen liefert und wie die Anmeldung publiziert wird (über das Webportal). Auch die Aufnahmebedingungen und Ausführungsbestimmungen sind dort zu publizieren (Rechtsgrundlagen, Anrechenbarkeit, Dauer, Rechnungsstellung, Präsenzpflcht, ggf. sur Dossier-Quote etc.).

Logins (Anmeldung)

Es ist zu klären, welches Login die Kursteilnehmenden verwenden können und welche Lizenzen die IT vergibt.

Moodle (Tooleinsatz)

Es ist zu klären, ob Moodle auch für ECTS-Kurse zur Verfügung stehen soll (Infos, Unterlagen, Zugriff Dozierende).

Abschluss (Ausweis)

Der Abschluss eines ECTS-Kurses wird mit einem Kursnachweis ausgewiesen. Dieser wird idealerweise aus Daylight generiert (Bericht). Die Vorlage muss erstellt werden. Der Inhalt des Kursnachweises enthält Angaben gemäss den Erfordernissen, die in Kapitel 4 umschrieben sind. In der Regel ist kein Hinweis ersichtlich, für welche WBL die ECTS-Kurse angerechnet werden können. Umgekehrt ist dies jedoch bei einem CAS-Zertifikat, DAS-Diplom oder MAS ersichtlich.

Administrative Prozessschritte

- Anmeldung über Webportal direkt in daylight oder über externes Anmeldeformular
- Bearbeitung der Daten in daylight
- Initiierung des Prüfungsprozesses durch die ECTS-Kursleitung

² Falls eine Anmeldung über das Webportal technisch nicht (oder vorläufig nicht) abgebildet werden könnte, müsste mit einem PDF-Formular gearbeitet werden. Dies würde einen deutlich höheren administrativen Aufwand verursachen, da alle Daten manuell in daylight eingetragen werden müssten.

- Entscheidung über Kursdurchführung
- Informationen über Kursdurchführung oder Absage
- Raumreservation in daylight (bei nicht online-Durchführungen)
- Rechnungserstellung aus daylight
- Kontakt Dozierende (Unterlagen, Organisation, Verträge)
- Ausstellung Kursnachweis der Microcredentials (ECTS-Punkte)

Bei Microcredentials, die mit einem gesamten CAS abgeschlossen werden, ist der Ablauf separat zu regeln.

6. Ressourcen

Die Einführung von Microcredentials braucht Ressourcen für die

- Administration
- Anpassungen der Systeme
- Koordination zwischen den Akteuren
- Anerkennungs- bzw. Validierungsverfahren
- Information und Beratung von Teilnehmenden der Angebote
- digitale Lösung zur Ausstellung der Zertifikate (Swissuni 2023).

Da viele Hochschulen bereits Weiterbildungslehrgänge mit ECTS-Punkten anbieten, können die Systeme mit Microcredentials darauf aufbauen.

Angebote mit Microcredentials sind wie die Weiterbildungslehrgänge und einzelne Module davon zum Vollkostentarif anzubieten.

7. Fazit

Auf der Basis der bisherigen Ausführungen stellt sich die Frage, welche Ziele mit einer Einführung von Microcredentials verfolgt werden sollen bzw. was damit erreicht werden soll. Microcredentials sollen nicht aus einem Marktdruck eingeführt werden, nur weil dies mittlerweile diverse Hochschulen machen – und es soll damit mehr verbunden werden als eine reine Stapelung von Einzelkursen. Es macht Sinn, ECTS-Kurse in einem inhaltlichen Konzept zu fassen und/oder auch Verantwortung für deren Anschlussfähigkeit zu übernehmen. Zudem sollen sie sich durch eine gute Qualität auszeichnen. Microcredentials sollen im Weiterbildungssystem (und allenfalls auch im Ausbildungssystem) sinnvoll eingebettet sein.

Zum einen können ECTS-Kurse in einem eigenen Weiterbildungslehrgang zusammengefasst werden. Zum andern sollen sie einem Weiterbildungslehrgang innerhalb oder ausserhalb der eigenen Hochschule angerechnet werden können. Die Diskussion um die Anschlussfähigkeit von Microcredentials führt indirekt zur Diskussion über die Ausrichtung von Weiterbildungslehrgängen. Es fragt sich, welche generellen Auswirkungen Microcredentials auf die Weiterbildungslehrgänge haben (sollen). Es ist denkbar, dass sich die WBL-Landschaft in der Schweiz in zwei Richtungen weiterentwickelt. Einerseits werden kleinteilige WBL mit Microcredentials angeboten, wobei es eher nicht darum geht, bestehende WBL zu fragmentieren. Bei den CAS, DAS oder MAS können indessen einzelne Blöcke, die für Zielgruppen ausserhalb des Lehrgangs interessant sind, auch als Microcredentials angeboten werden. Die Studiengangsleitungen können einzelne ECTS-Kurse als „amuse bouche“ für ihren Lehrgang ausschreiben. Andererseits können sich WBL dadurch abheben, dass Microcredentials bei ihnen nicht angerechnet werden, weil sie ein ganzheitliches Curriculum umfassen oder der Validierungsaufwand als zu hoch eingeschätzt wird.

Eine weitere mittel- bis längerfristige Möglichkeit von Microcredentials ist deren Einsatz zur Flexibilisierung der Leistungsbereiche und zur vermehrten Vernetzung zwischen der Aus- und Weiterbildung

(Weil 2024). Als Beispiel kann hier die HfH mit ihren Laufbahnmodellen³ genannt werden. Mit Microcredentials können Übergänge (Passerellen) zwischen den Leistungsbereichen gestaltet werden – zum Beispiel, indem Leistungen der Ausbildung an bestimmte Weiterbildungslehrgänge in der Weiterbildung angerechnet werden. Oder umgekehrt wäre es denkbar, abgeschlossene WBL oder ECTS-Kurse und Module einem Ausbildungsgang anzurechnen. Das Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen der EDK lässt diese Möglichkeit gemäss § 12 Abs. 1⁴ jedenfalls zu (EDK 2019).

Die Diskussion um Microcredentials betrifft nicht nur die Weiterbildung und die Verknüpfung der Leistungsbereiche. Auch die Ausbildungsgänge selbst werden in einigen Hochschulen zunehmend flexibilisiert und in diesem Zusammenhang mit kleinen Einheiten konzipiert.⁵

Unter Berücksichtigung der bisherigen Erwägungen können zusammenfassend folgende Eckwerte formuliert werden:

- Angebote mit Microcredentials halten die schweizweit festgelegten formalen Vorgaben ein.
- Angebote mit Microcredentials garantieren einen Anschluss an (Weiterbildungs-)Lehrgänge – sei es, dass für sie ein einbettendes inhaltliches Konzept erstellt wird oder dass sie an bestehende Angebote angerechnet werden können.
- Deshalb gelten für sie die gleichen Zugangsbedingungen wie für WBL.
- Mit Angeboten mit Microcredentials soll die Qualität von kursorischen Weiterbildungen erhöht werden. Zum einen fordern sie von den Teilnehmenden ein höheres Engagement ein (Leistungsnachweise etc.). Zum anderen werden sie von Dozierenden mit entsprechenden Qualifikationen erteilt.
- Angebote mit Microcredentials sollen mittelfristig die Flexibilisierung der Leistungsbereiche Aus- und Weiterbildung unterstützen.

Insgesamt ergeben sich für die Hochschulen folgende Klärungsaufgaben:

- Kalkulation der Ressourcen für die Administration und für ECTS-Kursleitende
- Vorbereitung der Systemanpassungen und der administrativen Abläufe
- Abklärung des rechtlichen Rahmens (analog WBL)
- Konkrete inhaltliche Abklärung, welche ECTS-Kurse angeboten werden sollen
- Abklärung der Validierung bzw. Anerkennung:
 - Definition, was in welchen Angeboten angerechnet werden soll;
 - Regelungen im Umgang mit Anrechnungen von Microcredentials an der eigenen Hochschule und in anderen Hochschulen (Absprache mit Partner-Hochschulen zur Validierung)
- Planung der Kommunikation
- Erprobung einiger ausgewählter Angebote (inhaltlich und administrativ)
- Abklärung der Flexibilisierung zwischen Aus- und Weiterbildung.

³ [Laufbahnmodell der HfH: dynamische, flexible Laufbahngestaltung - HfH](#)

⁴ Art. 12 Anrechnung bereits erbrachter Leistungen:

Abs. 1: Bereits erbrachte, für die Erlangung des Diploms relevante formale Bildungs- und Studienleistungen werden angemessen angerechnet. Auf Hochschulstufe erworbene nicht-formale Bildungsleistungen können in einem Umfang von maximal 30 Kreditpunkten an die Ausbildungen für den Unterricht in der obligatorischen Schule angerechnet werden. Die Anrechnung validierter Unterrichtspraxis an die berufspraktische Ausbildung ist möglich.

⁵ Beispiel: [Master Fernstudium: neben dem Beruf zum Master-Abschluss](#)

Literatur

Altherr, Kerstin; Wacker, Ulrich (2024). *Zertifikate und Microcredentials in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Landesrechtliche Rahmenbedingungen besser verstehen und Perspektiven entwickeln*. Zeitschrift Hochschule und Weiterbildung (1)24, 79-93. [Anzeige von Zertifikaten und Microcredentials in der wissenschaftlichen Weiterbildung](#) (zuletzt geprüft am 18.1.2025).

EDK (2019). Reglement über die Anerkennung von Lehrdiplomen für den Unterricht auf der Primarstufe, der Sekundarstufe I und an Maturitätsschulen (Anerkennungsreglement Lehrdiplome, ARLD). URL: [Rechtssammlung — EDK](#).

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Shapiro Futures, H., Andersen, T., Nedergaard Larsen, K. (2020). A European Approach to Micro-Credentials: Output of the Micro-Credentials Higher Education Consultation Group. Executive summary. Publications Office of the European Union, URL: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/372882> (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

European Commission (2021). A European Approach to Micro-Credentials. Zusammenfassende Broschüre. URL: [A European approach to micro-credentials brochure](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

European Commission (2022). Council Recommendation on a European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability. URL: [Ein europäisches Konzept für Microcredentials - Europäischer Bildungsraum](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Europäische Union (2015). ECTS Leitfaden. [ects-users-guide_de.pdf](#) (zuletzt geprüft am 25.1.2025)

Flasdick, Julia; Mah, Dana-Kristin; Bernd, Mike; Rampelt, Florian (2022). Micro-Credentials und Micro-Degrees. Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven aus der Praxis des KI-Campus. Diskussionspapier. [2022-08 Diskussionspapier Micro-Credentials Micro-Degrees KI-Campus.pdf](#) (zuletzt geprüft am 18.1.2025)

Hedinger, Franziska (2023). Micro-Credentials: Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz und auf internationaler Basis. Grundlagenbericht. Zürich: SVEB. URL: [T - A4 hoch](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Hochschulrektorenkonferenz HRK (2023). Microcredentials an Hochschulen – strategische Entwicklung und Qualitätssicherung. Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Microcredentials. Projekt MODUS – Mobilität und Durchlässigkeit stärken. Anerkennung und Anrechnung an Hochschulen. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn. [Ergebnisse der ZW Microcredentials WEB 01.pdf](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Knüsel, Pius (2022). Das neueste Lieblingsprojekt der Bildungsbürokraten. Kolumne NZZ 3.12.2022.

Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit (NA)/Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD) (o.J.). Microcredentials im Europäischen Hochschulraum. [Microcredentials im Europäischen Hochschulraum – Nationale Agentur für Erasmus+ Hochschulzusammenarbeit - DAAD](#) (zuletzt geprüft am 18.1.2025).

Ralston, Shane J. (2020). Higher Education's Microcredentialing Craze: a Postdigital-Deweyan Critique. Springer. [Higher Education's Microcredentialing Craze: a Postdigital-Deweyan Critique](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Rentzsch, Robert (2023). Microcredentials auf Hochschulniveau. Ansätze zum Umgang mit einem bildungspolitischen Trend. Projekt MODUS – Mobilität und Durchlässigkeit stärken. Anerkennung und Anrechnung an Hochschulen. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn. [Microcredentials Studie WEB.pdf](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Swissuni (2023). Positionspapier zu Micro-Credentials. Universitäre Weiterbildung Schweiz. [Swissuni Microcredentials d.pdf](#) (zuletzt geprüft am 18.1.2025).

Swissuniversities (2024). Internes Positionspapier der Kommission Weiterbildung und Dienstleistungen zum Thema «Microcredentials». Bern: Kammer Pädagogische Hochschulen. URL: [Microcredentials - swissuniversities](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Swissuniversities (2021). Qualifikationsrahmen für den schweizerischen Hochschulbereich. Bern. URL: [ngf-ch-HS-d.pdf](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Verordnung des Hochschulrates über die Koordination der Lehre an Schweizer Hochschulen (2019). (SR 414.205.1). [SR 414.205.1 - Verordnung des Hochschulrates vom... | Fedlex](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

Weil, Markus (2024). *Weiterbildung als «Flexibilisierungsoption» für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung an Pädagogischen Hochschulen*. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 42 (2), S. 147-163.

Wheelahan, Leesa; Moodie, Gavin (2021). Gig qualifications for the gig economy: micro-credentials and the 'hungry mile'. Higher Education (2022) 83:1279–1295. [Gig qualifications for the gig economy: micro-credentials and the 'hungry mile' | Higher Education](#) (zuletzt geprüft am 8.1.2025).

ZHAW (2023). Qualifikationen digital sichtbar machen: Das ZHAW-Pilotprojekt «Open Digital Badges». Blogbeitrag. [Qualifikationen digital sichtbar machen: Das ZHAW-Pilotprojekt "Open Digital Badges" - Lehren und Lernen](#) (zuletzt geprüft am 18.1.2025)